

Bacino di carenaggio n. 5 del porto di Genova

Dott. Ing. G. Borzani

Dr. Ing. P. Vian

DIMENSIONI ED ELEMENTI CARATTERISTICI.

Il bacino in via di ultimazione nel porto di Genova, progettato e costruito dalla Società Fincosit, ha le seguenti dimensioni principali:

— Lunghezza utile massima fra la testata e la barca porta sul gargame d'emergenza	250	m
— Larghezza utile della vasca, a pareti verticali,	38	m
— Quota della soglia d'ingresso	— 10,20	m
— Quota delle taccate centrali	— 9	m
— Quota del fondo della vasca in mezzeria	— 10,50	m
— Quota delle banchine laterali	+ 3	m

La conca è divisa in due sezioni da un gargame intermedio; la sezione maggiore ha una lunghezza di m 180, quella minore di 62,49, misure riferite ai fili dei gargami intermedio e normale.

Per meglio definire le caratteristiche costruttive dell'opera aggiungiamo le principali dimensioni esterne del monolito:

— Lunghezza totale	260,49	m
— Larghezza totale (costante dal piano di fondazione a quota 0,00)	52	m
— Larghezza totale a quota + 3,00	56,34	m

— Altezza totale del monolito	21,50	m
— Larghezza delle fiancate	7,00	m
— Quota del piano di appoggio del bacino sullo scanno d'imbasamento	— 18,50	m
— Spessore della platea	7,80 ÷ 7,68	m

L'impianto di esaurimento della vasca, eseguito dalla Soc. Ansaldo San Giorgio di Genova, è costituito da 3 gruppi di elettropompe ad elica da 800 hp ciascuno, disposti in un grande locale stagno ricavato all'interno della fiancata ovest (fig. 1) del bacino a cavaliere del gargame intermedio. Con tale disposizione, 2 gruppi di elettropompe agiscono nella sezione maggiore, mentre il terzo agisce nella sezione minore, eliminando così condotte nella platea cellulare ed ogni comunicazione fra le due vasche, causa sempre, in fase di esercizio, di notevoli inconvenienti.

La vasca totale, del volume di circa 100.000 metri cubi, viene esaurita dai tre gruppi di elettropompe in 2 ore e 30 minuti.

L'impianto di drenaggio è costituito da 4 elettropompe da 28 hp ciascuna, disposte a coppie nella centrale pompe principale ed in una centrale sussidiaria, pure situata, all'interno della fiancata ovest, al centro della sezione maggiore.

Contigui alla centrale pompe sono altri vani stagni adibiti a cabina elettrica di trasformazione, servizi antincendi, ventilazione pompe, ecc.

1 Sezione trasversale centrale pompe principali

Su ciascuna fiancata corrono gru della portata di 30 e 7 t; gli argani di tonnellaggio sono 6 da 5 t ed uno da 10 t; le fiancate sono dotate di *bitte a filo di sponda* e *bitte a colonna* al centro e consentono il transito di autocarri.

Nelle fiancate sono ricavati, sopra quota + 0,60, i *cunicoli* di servizio per la rete di distribuzione dell'energia elettrica, aria compressa, acqua dolce e salata, ecc., mentre alla quota - 2,50 corre una *galleria* con ampie aperture verso la vasca, a disposizione dell'attrezzatura di carenaggio.

Si accede alla platea mediante 6 *scale interne* al corpo delle fiancate, una *scala esterna* in testata e 6 *scale* alla marinara.

Sulla platea oltre alle *taccate centrali*, vi sono altre sei file di *taccate laterali*, tre per parte.

Le *barche-porta* del tipo classico sono state costruite dalla Soc. Cantieri del Tirreno di Genova.

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA.

A seguito di un appalto concorso indetto dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova che prefissava le dimensioni essenziali e le modalità d'esercizio del bacino, la Società Fincosit presentava il progetto del Bacino n. 5, a firma dell'ing. L. Gai, direttore della Società e degli scriventi, in due diverse soluzioni: l'una, quella tradizionale, con muri andatori realizzati con cassoni in aria compressa fondati sulla roccia e l'altra, molto più economica, costituita da una struttura cellulare prefabbricata galleggiante e poi affondata su di un predisposto lotto di appoggio elastico.

La caratteristica principale da considerare attentamente nel progetto del costruendo bacino era rappresentata dal terreno di fondazione. Negli strati superiori tale terreno risultava costituito da limo con tracce di sabbia finissima e qualche sacca, nei punti più profondi,

di sabbia fangosa più grossa mista a conchiglie fossili. Sotto gli strati sabbiosi si estendeva ovunque un banco di roccia calcarea sana di potenza praticamente infinita, ma con *superficie superiore estremamente discontinua*, e ciò sia nel senso longitudinale del bacino (passando da una profondità minima di 17,50 m a NW ad una massima di 28,50 m a SE) e sia nel senso trasversale, dove in alcune zone si riscontravano delle differenze di quota dell'ordine di quattro ed anche cinque metri.

La figura 2 e le tav. I - II e III possono offrire una certa illustrazione del corrugamento del sottofondo roccioso senza però riprodurre le effettive brusche variazioni di quota, proprie e caratteristiche di tante scogliere sottomarine.

Nel presentare la *soluzione tradizionale in aria compressa* la Società Fincosit metteva in evidenza le difficoltà cui si andava incontro con questo tipo di costruzione, che comportava l'impiego dell'aria compressa fino a quote prossime a 30 metri, con le relative disastrose conseguenze di carattere fisiologico e sociale. A fronte di tali difficoltà ed in funzione di un costo molto minore, veniva raccomandata la *soluzione a struttura cellulare* più sopra accennata, che fu prescelta, in confronto di altre tre offerte, dalla Commissione Ministeriale esaminatrice.

Alcuni bacini sono già stati costruiti secondo criteri simili, ricordiamo: i due minori bacini cellulari in c.a. (dimensioni in pianta 84 × 21,40 m) approntati negli anni 1922-1924 in un bacino provvisorio a Soerabaia nell'Indonesia e poi varati ed affondati nella posizione definitiva su fondo sabbioso, il bacino di Cadice (dimensioni in pianta m 245,50 × 53) ottenuto con la solidarizzazione, dopo l'affondamento, di 24 grandi cassoni cellulari in c.a. Due grandi elementi prefabbricati in c.a., pure solidarizzati dopo l'affondamento, sono stati recentemente impiegati per il completamento del nuovo bacino di Trieste.

Considerate però le evidenti e note difficoltà che si devono superare per solidarizzare degli elementi prefabbricati dopo l'affondamento in misura completa ed efficace — esigenza d'altro canto fondamentale per ottenere una struttura saldamente monolitica —, e le ancor maggiori difficoltà presentate da un'eventuale costruzione dell'intero monolito (delle dimensioni in pianta di m 260,49 × 52) in una vasca asciutta, venne prescelta decisamente la *soluzione della solidarizzazione degli elementi di platea in fase di galleggiamento*.

Ad assicurare la migliore riuscita della prevista solidarizzazione concorse pure l'adozione della *precompressione a cavi scorrevoli*. Tale precompressione venne si-

Pianta schematica delle curve di livello della roccia di fondo 2

stematicamente estesa a pressochè tutte le membrature del bacino a mezzo di cavi sia longitudinali che trasversali e verticali, allo scopo pure di contenere nelle varie strutture principali gli sforzi di trazione, con evidente miglioramento statico rispetto alle soluzioni tradizionali in c.a. normale.

La platea del bacino risultò così formata dall'unione in fase di galleggiamento di 15 grandi cassoni, delle dimensioni in pianta di $m\ 52 \times 17,40$ e del dislocamento di circa 5000 t ciascuno; la caratteristica dei cassoni di essere specularmente uguali ha consentito il perfetto combaciamento delle superfici di contatto ai giunti, nonché il successivo passaggio dei cavi longitudinali di collegamento e precompressione.

Le strette celle di giunto fra gli elementi affiancati della platea risultano dall'accostamento (tavole II-III e IV) delle alette in c. a., sia verticali che di fondo, disposte lungo il perimetro di combaciamento di due cassoni contigui: tali celle hanno una lunghezza di 52 m, pari alla larghezza di base del bacino, un'altezza di $m\ 7,68 \div 7,80$, corrispondente allo spessore della platea, ed una larghezza di 86 cm. La delicata operazione di giusta unione di un elemento del peso di circa 5000 t ai precedenti in stato di galleggiamento riuscì perfettamente grazie agli accorgimenti che meglio verranno descritti in seguito. Le celle di giunto poterono poi essere completamente prosciugate grazie ad una guarnizione di gomma disposta dal palombaro lungo il perimetro di combaciamento delle alette, permettendo così il *getto a cielo libero delle strutture resistenti* (cordoli inferiori e superiori e setti intermedi) delle celle stesse, e pure il passaggio e la sigillatura dei cavi longitudinali di collegamento fra un elemento e l'altro.

Il grande zatterone platea lungo 260,49 m e largo 52 m, che aveva un dislocamento di circa 85.000 t, fu mantenuto galleggiante, *controllandone la perfetta tenuta stagna*, per circa 9 mesi, sino al completamento delle strutture cellulari della testata e delle fiancate, costruite a strati con riprese verticali sfalzate, con una *ulteriore garanzia di monolitico collegamento dei vari elementi del bacino*. Il dislocamento finale del bacino prima dell'affondamento raggiunse circa 140.000 t.

Sono evidenti i vantaggi statici di una soluzione, che ha consentito di eseguire all'aria libera, in condizioni pressochè normali di lavoro, tutte le membrature resistenti del bacino, comprese quelle, tra le più importanti, delle zone di giunto.

A completamento effettuato, il bacino fu rimorchiato nella posizione definitiva ed affondato con opportuna zavorra d'acqua, fino a poggiare sul predispo-

sto letto di posa elastico, *senza alcun collegamento con il fondo roccioso*.

Avuto infatti riguardo alle modalità d'esecuzione e ben considerata la natura estremamente irregolare ed interessata da crepature della roccia di fondo, si era esclusa la convenienza, sia economica che statica, di fare ricorso per ridurre gli agetti della sottospina idrostatica a tiranti o *pali-tiranti d'ancoraggio* al fondo, come era già stato effettuato con buoni risultati in altri bacini situati in condizioni di giacitura più propizie. Si preferì invece garantire la stabilità dell'opera esclusivamente per peso, ottenuto zavorrando con sabbia marina la struttura cellulare.

IL PROBLEMA DELLE FONDAZIONI.

Per assicurare al bacino il previsto appoggio elastico venne decisa la formazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di 2 metri.

Per la realizzazione di tale giacitura elastica, risultavano necessari:

— lo spianamento delle zone di roccia situata a quota così alta da ridurre lo spessore del letto, alterando l'uniformità di giacitura;

— la scelta di un tipo adatto di sabbia, che risultasse nel contempo di economico e sicuro approvvigionamento;

— la ricerca della più conveniente sistemazione delle zone dove la roccia risultava invece, sia pur irregolarmente, assai più profonda e ricoperta di materiali di compattezza insufficiente, come accertarono una serie di trivellazioni con prelievamento di campioni indisturbati, poi sottoposti a prove presso il laboratorio del Centro Geotecnico Veneto di Padova, diretto dal prof. ing. G. Ferro;

— la definizione delle caratteristiche elastiche della giacitura prescelta per impiegarle nel progetto e nelle verifiche di stabilità delle strutture.

Per ottenere la migliore risposta ai vari quesiti vennero espletate una serie di esperienze e di studi con la guida e la particolare assistenza dei proff. ingg. L. Croce e G. Ferro.

Nella cella di un cassone in c.a. vennero versate sabbie marine dragate in vicinanza del porto di Genova (sabbie tutte di granulometria assai fine e molto uniforme) ed una sabbia fluviale (a granulometria più assortita) cercando di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni reali di giacitura del bacino, utilizzando un dispositivo di prova di notevole importanza, sia

3 Modello B: per lo studio della struttura cellulare del bacino

4 Modello A: per lo studio del comportamento a lastra del bacino

come dimensioni che come intensità del carico applicato (fig. 5).

Una serie di ricerche comparative di laboratorio su campioni degli stessi tipi di sabbia fu effettuata presso il Centro Geotecnico Veneto di Padova.

Col conforto degli accertamenti sperimentali e di studio acquisiti venne ritenuta soddisfacente la soluzione seguente, peraltro consigliata da criteri economici: *completa asportazione delle sacche di materiale fangoso situate nelle irregolarità del fondo roccioso, e loro successivo riempimento con versamento subacqueo di calcestruzzo, onde formare una sottofondazione rigida estesa uniformemente a quota - 21,00 nella zona dove la roccia era più profonda, e a quota - 20,50 nella zona della roccia più alta, con graduale raccordo fra i due piani, così differenziati di 50 cm; impiego della sabbia dragata dal fondo marino per la formazione dello scanno elastico.*

Per considerazioni di ordine esecutivo e cioè per ridurre al minimo la possibilità di errori nella delicata

operazione dello spianamento subacqueo dello scanno d'appoggio del bacino a quota - 18,50, lo strato superiore della sabbia - per uno spessore di 50 cm - è stato sostituito con pietrisco.

Le varie esperienze e gli studi geotecnici hanno pure ricavato gli elementi necessari per lo studio del comportamento elastico del bacino nel tempo. E' risultato consigliabile procedere allo zavorramento del bacino, dopo l'affondamento, con graduale progressione, onde conseguire una buona compattazione del suolo elastico prima dell'inizio dell'esercizio.

All'atto esecutivo lo zavorramento delle celle, effettuato prima con acqua e poi con sabbia marina, è stato protratto per circa 5 mesi; durante tale periodo di tempo il bacino ha subito un cedimento medio di circa 13 cm, in massima parte dovuto all'assestamento anelastico iniziale dello scanno di posa, come si è potuto accertare con rilievi eseguiti all'atto del primo svuotamento della vasca del bacino.

Contemporaneamente la pressione media alla base

5 Dispositivo per prove di carico della sabbia da impiegare per la formazione della giacitura elastica del bacino; prove a m 0,60 dal fondo.

6 Condizioni di carico prese in esame per lo studio del comportamento longitudinale del bacino in esercizio

del bacino ha raggiunto circa 1,10 Kg/cm², contro 0,10 Kg/cm² all'atto dell'affondamento. Si aggiunga che al bacino in esercizio le pressioni medie sul letto di appoggio varieranno da un minimo di circa 0,25 Kg/cm² (a bacino vuoto) ad un massimo di circa 1,15 Kg/cm² (bacino allagato).

Considerati gli effetti d'assestamento conseguibili con l'osservanza di una legge graduale d'appesantimento è stato definito in $c = 1 \text{ Kg/cm}^3$ circa il valore del coefficiente di giacitura da assumere nelle verifiche di stabilità del bacino in esercizio. Per contro, considerata la intrinseca variabilità di tale coefficiente, caratteristica del terreno di fondazione, sia per la sua dipendenza dall'effettivo gradi di compattazione del suolo, sia per i limiti stessi di approssimazione della teoria e dei procedimenti di calcolo praticamente applicabili, studi comparativi sono stati svolti pure per valori inferiori del coefficiente «c» ($c = 0,60 \div 0,80 \text{ Kg/cm}^3$) con particolare riguardo alle fasi iniziali del bacino - e superiori. Si noti che eventuali maggiori valori del

Condizioni di carico prese in esame per il comportamento trasversale del bacino in esercizio (a) e (b):

coefficiente « c » risultano ancora pienamente in accordo con la buona stabilità del bacino ($c = 2,5 \div 3 \text{ kg/cm}^3$).

CRITERI DI CALCOLO.

Definite le sezioni delle membrature principali in base all'esperienza di opere marittime del genere, e con riguardo alle varie fasi e modalità esecutive, i progettisti le hanno verificate, procedendo: sia allo *studio analitico separato* (secondo i consueti criteri) del comportamento longitudinale e del *comportamento trasversale del bacino su suolo elastico*, supposto nelle condizioni di carico limiti prevedibili nelle varie fasi provvisoriale e d'esercizio, e sia ad una sistematica *sperimentazione su modello* opportunamente preparati.

Abbiamo riassunto nelle fig. 6 e 7 le principali condizioni di carico esaminate per il bacino in esercizio, oltre naturalmente alla situazione di bacino prosciugato senza carichi.

Nell'esame analitico del comportamento elastico del bacino, sia longitudinale che trasversale, è stato adottato il legame assegnato dallo Zimmermann, ripreso poi dal Winkler, tra le inflessioni e le azioni trasmesse al suolo. Procedendo poi alle calcolazioni della trave su suolo elastico con i criteri di noti Autori (Timoshenko, Beyer, Belluzzi ed altri) si sono ricavati i diagrammi di variazione delle sollecitazioni e delle pressioni sul terreno (nelle fig. 8 e 9 è riportata la legge di variazione del momento flettente per alcune condizioni di carico a bacino in esercizio).

Come è noto alla teoria dello Zimmermann può muoversi una osservazione sostanziale in quanto postula, attraverso la costanza di « c » un legame esclusivamente locale tra lo spostamento e la reazione d'appoggio (del tipo $p = cy$), mentre detto spostamento deve logicamente dipendere da « tutta » la distribuzione della reazione stessa.

Una soluzione più completa e rigorosa risulterebbe però estremamente ardua, dovendosi conseguire da una generalizzazione dell'equazione integrale del Wieghardt (valida per struttura monodimensionale = trave) ad una struttura bidimensionale, come lastra di rigidità variabile e nelle più varie condizioni di carico, e la conseguente introduzione di fattori plastici e viscosi del terreno, e pertanto con la preventiva istituzione di teorie che sono tutt'ora oggetto di ricerca. D'altro canto la letteratura tecnica, che i progettisti hanno potuto consultare nel campo specifico dei bacini di carenaggio, conche di navigazione ed opere similari, dimostra che ci si attiene di norma a criteri elementari di calcolo e di verifica, prescindendo dal problema combinato del-

l'elasticità della struttura e del suolo di fondazione, ovvero ci si riporta alla più volte ricordata ipotesi degli Zimmermann-Winkler, rinunciando allo studio del reale comportamento a lastra della struttura stessa.

I progettisti nel riferirsi ai normali criteri di studio hanno però ritenuto strettamente consigliabile integrare le calcolazioni analitiche con sistematiche sperimentazioni su modelli, effettuate presso il Laboratorio dell'Istituto di Scienza delle Costruzioni di Genova, diretto dal prof. ing. R. Baldacci, che, unitamente al prof. ing. L. Croce, ha recato il contributo della sua dottrina allo sviluppo teorico del progetto del bacino.

Vennero costruiti due distinti modelli in c.a. per lo studio elastico del bacino:

Modello A: che riproduceva in scala 1:50 il bacino nelle sue caratteristiche essenziali d'insieme (fig. 4) e consentiva l'indagine sperimentale del comportamento a lastra della struttura sotto condizioni di carico corrispondenti a quelle di calcolo del bacino;

Modello B: che riproduceva a grande scala 1:12 un tratto di bacino, avente sezione trasversale corrente, con lo scopo di permettere un più approfondito e completo studio della struttura cellulare del bacino (fig. 3).

Per realizzare in similitudine il suolo elastico di giacitura si è ricorsi all'impiego di placche di gomma. I carichi vennero esercitati a mezzo martinetti idraulici comandati da pompe da 600 atm. Per misurare le deformazioni del *Modello A* erano stati sistemati 78 flessimetri centesimali.

Le indagini effettuate sul *Modello A* hanno consentito accertare in modo sicuro che *le deformate determinate studiando per via analitica il comportamento longitudinale del bacino corrispondono in modo soddisfacente a quelle dedotte in via sperimentale.*

Nel *Modello B* erano state riprodotte tutte le singole membrature interne ed esterne del tratto di bacino in similitudine; si sono così potute rilevare le tensioni nelle posizioni più interessanti della struttura impiegando una rete di 220 estensimetri a resistenza elettrica Huggemberger, disposti a stella di 3 in ogni punto esaminato, per il rilievo complesso delle tensioni e delle direzioni principali nel punto stesso. Le letture sono state effettuate a mezzo di una centrale estensimetrica della stessa casa, con sistematici controlli degli eventuali residui allo scarico dovuti a circostanze accidentali; si sono pure controllate le inflessioni della platea utilizzando 35 flessimetri centesimali.

In tutte le condizioni di carico sperimentate non sono stati determinati valori di tensione superiori a quelli forniti dai calcoli teorici e ciò è dovuto alla fa-

vorevole influenza della solidarietà delle diverse membrature, non perfettamente traducibile nelle trattazioni analitiche. Lo studio del modello ha pure permesso di controllare la distribuzione delle tensioni sull'altezza dei vari pannelli, la ripartizione degli sforzi lungo due ordini di nervature ortogonali, il comportamento dei ginocchi e degli altri punti di solidarizzazione, rilievi tutti irraggiungibili dal calcolo; si è pure compiuto un più approssimato accertamento dell'effettiva entità degli sforzi taglianti nelle pareti, problema di fondamentale importanza nello studio di una struttura cellulare.

E' evidente come l'adozione della precompressione a cavi scorrevoli abbia rappresentato la soluzione più tranquillante al problema della solidarizzazione definitiva dei giunti tra i 15 cassoni prefabbricati costituenti la platea del bacino, ma altri fondamentali vantaggi ha inteso conseguire l'impresa costruttrice, in pieno accordo con i Tecnici del Consorzio Autonomo del Porto e la piena approvazione del Consiglio Superiore dei LL.PP.:

— *annullamento delle tensioni di trazione nelle sezioni più cementate* (p. es. nella verifica al compor-

Diagrammi momenti flettenti comportamento trasversale del bacino, tracciati nell'ipotesi di $c = 0,8 \text{ kg/cm}^3$

Diagrammi momenti flettenti comportamento longitudinale del bacino, tracciati nell'ipotesi di $c = 0,8 \text{ kg/cm}^3$

tamento elastico trasversale del bacino in esercizio, nella condizione di vasca svuotata, si ottiene in mezzera della platea una compressione residua di circa 3 Kg/cm²;

— un conseguente *elevato grado di stabilità a fessurazione* difficilmente raggiungibile con una soluzione in c.a. normale;

— efficace contenimento delle tensioni tangenziali dovute agli sforzi taglianti, con riduzione delle corrispondenti tensioni principali a valori ammissibili (con introduzione dei cavi verticali di platea i valori massimi delle tensioni principali di trazione si riducono nei setti trasversali da 16 Kg/cm² a non più di 6,8 Kg/cm² circa, valutando prudenzialmente a soli 2/3 l'effetto della precompressione, come prescritto dal Regolamento italiano per l'esecuzione delle opere in c.a.p.);

— un sensibile *miglioramento dell'impermeabilità* dei calcestruzzi della struttura;

— *migliorato comportamento a lastra della grande platea cellulare*, efficacemente precompressa nelle tre direzioni principali da cavi longitudinali, trasversali e verticali.

Si può concludere che la presollecitazione, già impiegata, del resto con ottimi risultati, in tante ed anche imponenti opere marittime, per iniziare dai cassoni cellulari di Brest del Freyssinet nel 1935 al recente bacino n. 8 di Marsiglia, trovi nel bacino n. 5 del porto di Genova, considerato quale trave su giacitura elastica ed ottenuta solidarizzando grandi elementi cellulari prefabbricati, una delle più complete e specifiche applicazioni.

L'impiego della presollecitazione è stato accompagnato dall'osservanza di criteri costruttivi, che i progettisti hanno ritenuto consigliabili per opera marittima del genere, e che in parte si discostano da quanto seguito nelle più normali opere in c.a.p.:

— gli spessori delle varie membrature sono stati conservati *piuttosto elevati* (tav. IV) onde facilitare la formazione di calcestruzzi di buona qualità, pur con modalità esecutive adeguate ai notevoli volumi da gettare giornalmente, ed assicurare in ogni posizione un copriferro minimo di 5 cm sulle orditure tradizionali e di circa da 10 a 15 cm, se riferito ai cavi di compressione;

— si è disposta una *notevole orditura del tipo tradizionale* in barre nervate ad aderenza incrementata (con una percentuale di oltre 60 Kg/m³ su tutto il bacino), calcolata per assorbire completamente gli sforzi di trazione che possano destarsi nelle membrature stesse (campi di solettoni, setti, pareti, ecc.) considera-

10

10 sopra: Curva granulometrica della miscela; sotto: Analisi granulometrica delle varie classi dell'inerte

11 Diagrammi sforzi-deformazioni acciaio dei fili dei cavi

12 Scorcio solettone inferiore: si può notare la rete dei cavi longitudinali e trasversali di platea e l'orditura metallica

13 Ancoraggio inferiore dei cavi verticali di platea: deve essere ancora completata l'orditura del solettone inferiore

11

te come strutture singole in c.a. normale soggette ai carichi direttamente applicati e senza beneficio di precompressione.

Questi accorgimenti hanno conferito all'opera maggiori doti di rusticità e praticità, e sostanzialmente di sicurezza, particolarmente opportune nelle varie e complesse fasi provvisorie di costruzione, doti tutte certamente non compensate da quella ulteriore accentuazione della precompressione che sarebbe seguita a riduzioni delle sezioni delle membrature.

Come già fatto pure in altre opere similari i valori massimi di compressione nel calcestruzzo sono sempre limitati (variabili dai 20 ai 40 Kg/cm²).

La compressione è stata di norma effettuata su calcestruzzi già stagionati (in media a due mesi dal getto per la platea) e maturati in uno stato igrometrico favorevole, ne seguono valori assai ridotti delle perdite per « fluage » del calcestruzzo sottocarico e per « ritiro » (si tenga pure conto dell'elevata percentuale di armatura metallica presente nelle varie membrature).

Nonostante tali favorevoli circostanze nella definizione dei dati di tesatura si è apprezzata mediante, una caduta di tensione complessiva, al netto delle perdite

12

13

261

per attriti, pari a circa il 16% del valore iniziale, così distribuita: 4,50% per « fluage » del calcestruzzo, 1,50% per ritiro e 10% per « fluage » dell'acciaio.

La tensione finale nell'acciaio a perdite effettuate è prevista pari a 85 Kg/mm² e 88 Kg/mm² a seconda dei cavi: la tensione iniziale, tenuto pure conto delle maggiorazioni per le perdite per attriti, risulta pari a 120 Kg/mm² al massimo.

Considerato che in parecchie membrature (setti verticali di platea, setti trasversali di fiancata ecc.) era necessario l'impiego di cavi di limitata portata per meglio diffondere l'effetto della pressollecitazione e desiderando uniformare per quanto possibile i mezzi e le modalità esecutive, si è adottato un solo tipo di cavo forma-

to da 12 fili del diametro $\varnothing$ 7 mm. Nello studio di altre similari potrebbe comunque essere riesaminata la convenienza di adottare due tipi di cavi, di cui uno a maggiore portata, eventualmente con l'impiego, per la formazione dei cavi, di trefoli a più fili metallici.

E' stato prescelto l'ancoraggio STUP, anche in considerazione dell'ambiente marino caratteristico dell'opera in esame; per la tesatura dei cavi sono stati impiegati verini della STUP; nel periodo di più completa attività erano presenti in cantiere 6 verini.

La lunghezza dei cavi è variabile dai m 6,90 ÷ 7,60 dei cavi trasversali delle fiancate ovvero verticali di platea (per un totale di n. 5760 cavi), ai m 45 ÷ 60 dei cavi trasversali e longitudinali di platea, questi ultimi

14

15 Varo di un cassone

- 14 Sezione trasversale schematica cantiere per la costruzione dei 15 cassoni di platea
 16 Montaggio della piattaforma metallica del cantiere di costruzione dei cassoni

Cantiere costruzione cassoni a Ponte Canepa; la piattaforma sospesa 17 è pronta per iniziare la costruzione di un cassone; si notano pure sospese le casseforme Prometeo per le pareti ed i setti verticali e le canalette di distribuzione del calcestruzzo

interessano sempre tre cassoni successivi. Complessivamente sono stati tesati 9800 cavi con uno sviluppo totale di 182.700 m, per l'ancoraggio sono stati collocati 12.450 coni d'ancoraggio STUP e ancoraggi senza tesatura (figura 13).

Nel quadro della maggiore semplificazione del lavoro tutti i cavi sono scorrevoli entro tubi d'acciaio dello spessore di 1 m/m; soluzione costosa, ma che ha evitato le difficoltà di posa e di tesatura e le perdite per attriti, conseguenze delle inevitabili deformazioni a cui sono soggette le guaine in lamierino di più comune impiego. Deformazioni di guaine che sarebbero risultate certamente accentuate in questa opera, in cui la disposizione dei cavi era accompagnata dalla posa di una complessa orditura e da massicci volumi di getto (figura 12).

L'impiego dei tubi ha poi reso certamente più agevole e sicuro l'infilaggio dei cavi longitudinali di platea dopo la solidarizzazione provvisoria dei cassoni accostati.

I giunti di ripresa tra i vari tratti di tubi metallici (lunghezza in media m 7) erano fatti con manicotti di plastica, si è scartato invece l'impiego di tubi di plastica in sostituzione dei tubi metallici, essendo risultati più costosi e meno resistenti durante l'approntamento delle strutture.

La tav. IV indica la soluzione adottata per la realizzazione dei cavi nell'attraversamento delle strette celle, che si formano ai giunti tra due cassoni accostati; la continuità dei tubi-guaine è assicurata da un pezzo di tubo sistemato in opera dopo la solidarizzazione provvisoria dei cassoni.

Un'attenta osservazione dell'andamento effettivo delle operazioni di tesatura ha portato ad apprezzare mediamente una perdita per attrito sulla lunghezza dei cavi longitudinali infilati in opera pari a circa il 3,0% per m (al netto dell'effetto dei brevi tratti in curva, che spesso precedono i coni d'ancoraggio), tali perdite scendono a circa 2,5% per m nei cavi posti in opera prima del getto. I coni, dopo il bloccaggio e l'iniezione dei cavi con malta-cemento e Iniection-Barra, venivano protetti con uno strato di malta espansiva di Embeco, a difesa dall'ambiente marino esterno.

Possiamo osservare come conclusione che l'esperienza esecutiva ha confermato favorevolmente l'adozione della presollecitazione nella costruzione di un grande bacino da carenaggio a struttura cellulare, non essendosi manifestati inconvenienti imprevedibili o di

rilievo, tenuto conto naturalmente delle particolarità e delle difficoltà proprie dell'opera in esame.

I MATERIALI.

I calcestruzzi sono stati confezionati con Kg 350 di cemento pozzolanico tipo 550 per un m³ reso.

Risultati medi (in Kg/cm²) delle prove meccaniche eseguite su provini cubici (7 × 7 cm) in malta normale (1 cemento e 3 di sabbia in volume) confezionata col cemento impiegato per eseguire la platea:

trazione		compressione	
a 7 gg.	28 gg.	a 7 gg.	28 gg.
30,6	38,8	426	599

La miscela tipo degli inerti con una serie di esperienze eseguite dal Laboratorio Resistenze Materiali dal Politecnico di Torino era stata così definita:

sabbia del fiume Po	m ³	0,400
pietrisco minuto 0,5/1 cm	m ³	0,130
pietrischetto 1/2 cm	m ³	0,340
pietrisco 2/3,5 cm	m ³	0,470
Totale		m ³ 1,340

per confezionare 1 m³ di getto vibrano.

Le varie pezzature di pietrisco erano tutte provenienti dalla frantumazione di roccia calcarea compatta (Cave del Monte Gazzo presso Genova).

La fig. 10 riporta la curva granulometrica della miscela confrontandola con quella tipo dei Bolomey-Fuller.

La granulometria prescelta è stata attentamente osservata nel corso dei lavori, facendosi di volta in volta le sole correzioni richieste dalle variazioni granulometriche della sabbia fluviale.

Il tenore d'acqua teoricamente più soddisfacente era stato determinato in 150 lt. per m³ di gesso reso, con inerti asciutti; all'atto pratico, a seconda dell'umidità degli inerti stessi, variabile con l'andamento stagionale, e delle modalità esecutive, l'acqua aggiunta per l'impiego è variata da 130/135 lt. (inverno) e 155 lt. (estate) circa.

Le prove a schiacciamento eseguite sistematicamente su provini cubici (20 × 20 × 20 cm) ricavati dai cal-

cestruzzi confezionati per il getto della platea hanno fornito in 20 mesi d'osservazione i seguenti risultati:

	Valori medi invernali	Valori medi estivi
prove a 28 gg di stagionatura	262 Kg/cm ²	274 Kg/cm ²
prove a 90 gg di stagionatura	330 Kg/cm ²	340 Kg/cm ²

Per alcune parti del bacino, ove era particolarmente urgente il disarmo, la messa in lavoro provvisoria, ecc. si è ricorso all'impiego dell'additivo accelerante Pozzolith.

Nei vari controlli della permeabilità dei calcestruzzi, effettuati sottoponendo a pressione idraulica per 24 ore provini di calcestruzzo a 7 giorni, a 28 giorni di stagionatura, si sono riscontrati passaggi d'acqua rispettivamente sotto pressioni di 5 atmosfere e di 7 atmosfere.

La cubatura complessiva dei getti in calcestruzzo cementizio armato o precompresso ha raggiunto i 51.200 m³, con impiego di oltre q.li 183.000 di cemento pozzolanico tipo 550.

I fili di acciaio, diametro 7 mm, impiegati per la confezione dei cavi di precompressione arrivavano in cantiere in rotoli del diametro interno di m 1,5 ÷ 2 ed erano perfettamente autoraddrizzanti, in totale ne sono stati impiegati 688.000 kg.

La fig. 11 riassume i diagrammi sforzi-deformazioni sistematicamente determinati su provini tratti dai materiali impiegati, tali diagrammi presentano un andamento rigorosamente rettilineo nella fase elastica sino a circa 130 Kg/mm² come richiesto per meglio definire e poi controllare in corso d'opera i dati di tesatura.

Limite elastico al 2% mediamente: 157 Kg/mm², carico rottura mediamente: 172 Kg/mm², allungamento alla rottura, su base 10 volte il diametro: 7%; rilassamento a 120 ore alla tensione di 120 Kg/mm² mediamente 4,5 ÷ 5%.

Prove a fatica alternata alla tensione media 90 Kg/mm² e scarto ± 13 Kg/mm²: cicli effettuato senza rottura: 1.150.000 ÷ 1.350.000.

All'analisi micrografiche a 350 ingrandimenti eseguite nel corso dei lavori non sono mai risultate scorie o soffiature apprezzabili.

Le analisi chimiche hanno accertato percentuali di zolfo e fosforo minori del 0,025%.

Vennero pure eseguite prove a corrosione ricercando le eventuali degradazioni delle caratteristiche mec-

caniche di campioni del materiale impiegato sottoposti ad una tensione di 120 Kg/mm² ed immersi in varie soluzioni corrosive con risultati assai confortanti.

I vari controlli sulle caratteristiche degli acciai vennero di norma effettuati presso il Laboratorio Resistenze Materiale del Politecnico di Torino, il cui direttore prof. ing. F. Levi ha seguito con particolare interessamento l'applicazione del c.a.p. al bacino di Genova.

Per l'orditura di tipo tradizionale sono stati impiegati complessivamente 3.190.000 Kg di barre in massima parte nervate ad aderenza incrementata tipo LU 3/5000; tale materiale ha pure elevate caratteristiche di resistenza (snervamento min 4800 Kg/cm² e rottura min 6600 Kg/cm²) che non sono state prudenzialmente sfruttate appieno nelle verifiche di stabilità.

CENNI SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE.

Preparazione dello scanno di appoggio.

Asportato, prima con draga a secchie e poi con pontoni a benna, lo strato fangoso del fondo naturale fino a mettere a nudo la roccia per tutta la superficie interessata del costruendo bacino, venne iniziata la demolizione delle zone rocciose più alte, comprese fra le quote — 17 e — 20,50, onde far posto al cuscino elastico di sabbia.

Non potendo impiegare forti cariche di esplosivo per la vicinanza del bacino n. 4 e di alcuni edifici già danneggiati dalla guerra, si ricorse all'impiego di un martello pneumatico demolitore del peso di 8 t, sospeso ad un pontone.

Nel lavorare alle notevoli profondità sopra indicate la difficoltà principale venne presentata dalla necessità di ottenere un'esatta determinazione della posizione del martello, che forniva un sufficiente rendimento solamente se applicato in punti distanziati tra loro non più di 50 cm; la demolizione fu così eseguita a cerchi concentrici controllati. Con tale oneroso lavoro subacqueo vennero frantumati, e poi asportati con pontoni a benna bivalve da 2 m³, circa 10.000 m³ di materiale roccioso.

Per livellare invece alle quote — 20,50 a — 21,00 il piano di appoggio del cuscino di sabbia vennero versati nelle zone ove la superficie rocciosa risultava più profonda oltre 22.000 m³ di calcestruzzo, confezionato (con 2,5 q.li di cemento tipo 550 per m³ reso) in una centrale di betonaggio galleggiante, atta a produrre circa 200 m³ di calcestruzzo in 10 ore di lavoro. Per il versamento del calcestruzzo si ricorse ad una

18

19

20

18
 Getto del solettone superiore di un cassone. Il cassone è fatto avanzare gradualmente sotto una passerella di servizio da cui viene effettuato il versamento del calcestruzzo

19
 Inizio della costruzione dello zatterone-platea del bacino: tre cassoni sono già stati solidarizzati; altri due cassoni sono pronti per la solidarizzazione

20
 Due cassoni in fase di accostamento

Sezione trasversale del bacino

TAV. I

TAV. IV

Particolari disposizione orditura e cavi di precompressione

Sezione longitudinale di un tratto di platea e sezione trasversale platea e fiancata

Il grande zatterone costituito dalla platea in corso di esecuzione
 Cella di giunto tra due cassoni solidarizzati, prosciugata; gli operai al lavoro per l'esecuzione delle membrature interne di collegamento definitivo

▲
 21
 22
 ▼

benna ad apertura a tappeto e comando in aria compressa, della capacità di un m³; l'intero ciclo (spostamento orizzontale discesa subacquea alla quota — 28,00 e risalita) veniva compiuto in due primi e 30 secondi; l'argano di comando a corrente continua permetteva il preciso arresto della benna nella posizione voluta, tale posizione era esattamente determinata sullo specchio acqueo di lavoro, nei due sensi ortogonali, da fili mantenuti in tensione da contrappesi.

Il letto di sabbia compreso fra le quote — 20,50 ÷ 21,00 e la quota — 19,00 fu realizzato con una draga aspirante e portante della capacità di 400 m³, che prelevava la sabbia finissima del fondo marino nella zona di Sestri Ponente. Chi ha dovuto eseguire un versamen-

pietrisco alla quota — 18,50 fu eseguita mediante una draga a secchie, ed a tutta sezione, con un brandeggio di oltre 60 metri. Il preciso e continuo rilevamento della marea — del resto di valore molto modesto — nonchè l'attento esame dello zavorramento della draga, permisero di realizzare un piano rigoroso, con errore massimo di 5 cm.

Costruzione e accoppiamento dei cassoni di platea.

I 15 cassoni di platea furono costruiti su una *piattaforma mobile metallica* (figure 14 e 16) della inusitata superficie di m 60 × 18, sostenuta da 48 catene,

to di sabbia a tali profondità si è certamente reso conto che il problema non comporta una soluzione esatta a causa dei moti vorticosi, che si destano durante la caduta della sabbia nell'acqua. Per ottenere la quota stabilita fu necessario anche in questo caso ricorrere successivamente allo spostamento parziale con benne degli strati superficiali della sabbia.

Ancora più delicata si rivelò l'operazione di *versamento del pietrisco*, che doveva costituire lo strato superiore del cuscino d'appoggio; l'esperienza ha dimostrato che esso va effettuato gradualmente in quantità molto modeste, in misura da non rivoluzionare il letto di sabbia soffice sottostante.

L'operazione finale dello spianamento del letto di

comandate da altrettanti verini da 35 t, disposti su due file ai lati maggiori. I 24 verini di ciascuna fila sono collegati da un unico albero, a snodi cardanici e gioco a cannocchiale in corrispondenza di ogni verino; i motori elettrici di comando sono collegati in asse elettrico. Sulla piattaforma, che può sopportare un carico di circa 1500 t, la costruzione dei cassoni procede fino a tale massimo carico, godendo successivamente della sottospinta conseguente all'abbassamento della piattaforma stessa.

Alla distribuzione del calcestruzzo provvedono *due gru e canali mobili* a doppio snodo e forte pendenza, che adducono il calcestruzzo, della voluta e necessaria pastosità, sul piano delle *casseforme automontanti*

23 Il cantiere galleggiante in piena attività: i 15 cassoni sono stati solidarizzati

La vasca del bacino con le fiancate in via di ultimazione

24-25

- A - Cantiere di costruzione dei 15 cassoni della platea
- B - Cantiere di costruzione del monolito galleggiante
- C - Ubicazione definitiva del bacino

▲ 26 Percorso effettuato dal monolito galleggiante nel porto di Genova

27-28 Il monolito durante il rimorchio; si nota pure il muro provvisorio di chiusura all'entrata e la rotazione del monolito all'ingresso nell'Avanporto

27

28

« Prometo », in corrispondenza dei vari setti e pareti del cassone costruendo (figura 17).

I getti del solettone di fondo e di quello superiore (fig. 18) di ogni cassone vennero effettuati con continuità senza interruzione, per meglio garantirne la monoliticità e l'assoluta tenuta stagna; nei giunti di ripresa delle varie fasi di getto dei setti verticali dei cassoni, per ottenere gli stessi risultati d'efficienza e di migliore difesa delle armature metalliche e dei cavi, sono stati interposti strati di malta espansiva.

La più rigorosa precisione si richiese nella *posa dei tubi guaina* nei quali dovevano essere infilati i fili dei cavi, longitudinali di platea; ogni cassone alla sua estremità era infatti attraversato, nel tratto centrale del bacino, da circa 237 cavi (compresi i raddoppi dovuti alle riprese dei cavi previste a cavaliere dei giunti) disposti in tre strati nel solettone inferiore ed in un solo strato in quello superiore (tav. IV).

Per rendere possibile l'infilaggio in opera dei fili stessi attraverso due cassoni adiacenti poteva essere

consentito un errore massimo dell'ordine dei 2-3 mm; lo scopo fu raggiunto con delle casseforme-maschere per il solettone inferiore e con dei nastri metallici campione, contrassegnati a temperatura diverse, per il solettone superiore. Con tali accorgimenti per soli due cavi, su tutto il complesso del bacino, non fu possibile procedere all'infilaggio dei fili.

Le estremità dei tubi guaina, all'incontro con le pareti di giunto dei cassoni, costituivano delle potenziali pericolosissime vie d'acqua nell'eventualità di un loro allagamento, dovettero quindi essere sostituite da tubi di maggiore spessore e tamponate in via provvisoria con somma cura.

La *solidarizzazione dei cassoni* (figura 19) avvenne nello specchio acqueo della « Lanterna » la manovra venne eseguita con opportuni zavorramenti delle strutture cellulari a contatto, e grazie pure all'interposizione di precisi spessori, sia in senso verticale che orizzontale (figura 20), per ottenere un perfetto allineamento dei cassoni in fase di collegamen-

271

to ed impiegando, per la fase finale d'accostamento, 4 apparecchiature idropneumatiche, da 35 t ciascuna, fissate sui due cassoni e comandate da una centrale. Per realizzare poi la tenuta stagna della cella di giunto (che risultava effettuato l'accostamento ed una solidarizzazione provvisoria dei cassoni), lungo tutto il perimetro delle alette di combaciamento dei due cassoni contigui venne posta in opera dai palombari una apposita guarnizione. Tale guarnizione era formata da un nastro sagomato di gomma morbida, continuo per la lunghezza di 65 m (fondo più pareti) e bloccato sulla superficie del calcestruzzo da particolari apparecchiature a pressione. *L'operazione completa di solidarizzazione di un cassone ai precedenti, compreso il prosciugamento della cella di giunto, (fig. 22), non richiese mai più di due giorni.*

Ormeggio del monolito e costruzione delle fiancate.

L'ormeggio del monolito, che, a fiancate ultimate, raggiunse un dislocamento di 140.000 t, era formato da 26 corpi morti da 50 t, costituiti da massi guardiani delle dighe in costruzione; i cavi d'ormeggio in acciaio (del diametro di 35 mm) furono dotati, a mezza lunghezza, di contrappesi da 2 t per ottenere un migliore gioco elastico.

La formazione dei due muri di fiancata e della testata sullo zatterone-platea galleggiante risultò un'operazione più lunga e laboriosa del previsto per la complessità della struttura, dovuta alla presenza delle 6

scale interne, delle due gallerie continue, rispettivamente a quota - 2,50 e + 0,60, delle centrali pompe principale e sussidiaria, dei locali per trasformatori, per comandi elettrici, per impianti antincendio, delle grandiose membrature dei gargani intermedi e d'estremità, etc., opere tutte che, se pur necessarie, fecero perdere alle fiancate il carattere di una struttura corrente a sezione pressochè unificata. Si ricorse all'ausilio di 3 gru (figure 23, 24 e 25) mobili su binari e, per rendere più agevole il lavoro nel cantiere galleggiante, fu costruito un grande muro provvisorio in c.a. a poca distanza dal gargame estremo, in modo da mantenere asciutta la platea del bacino, anche quando per l'aumentato peso essa risultò al disotto del livello marino.

Lavorando poi su una grande piattaforma galleggiante (figura 23) il getto di una qualsiasi membratura intervenne immediatamente a modificarne le condizioni di assetto e di stabilità.

Si richiese pertanto un continuo controllo della distribuzione dei carichi crescenti delle fiancate (figura 23), ed in particolare di quello asimmetrico della testata, in formazione, su un galleggiante in c.a.p., che durante questa operazione passò da 85.000 a 140.000 t di dislocamento; ne seguirono così ulteriori sensibili complicazioni nella esecuzione dei getti e un notevole studio di posizioni e di zavorramenti provvisori, tesi a non oltrepassare la resistenza strutturale del bacino in alcuna delle varie fasi di costruzione.

Tutto ciò ha fornito nel contempo un continuo col-

29

30

31

29-30 Il monolito durante il rimorchio: operazione di rotazione per il cambiamento di direzione

31 Il bacino durante la manovra di trasporto: in una delle scale segnate agli spigoli si nota il pescaggio del monolito (m 10,30)

273

32 Monolito al molo Giano: si notano 4 rimorchiatori in azione alla fiancata sud per avvicinarle alla posizione di ormeggio

33 Il bacino all'arrivo sul luogo di posa

34

35

Una fase dell'affondamento del bacino: la draga Fincosita procede al versamento dell'acqua nella vasca interna sino al raggiungimento della sommità del muro in cemento armato di chiusura provvisoria dell'entrata

34

Sezione schematica del monolito ormeggiato al Molo Giano con indicazione della fase di affondamento

35

36

36-37 La vasca al 25 aprile 1962 dopo il primo prosciugamento: devono essere ancora controllate la pavimentazione e le tacche della vasca, parte delle solette delle fiancate a quota + 3,00. Si nota il muro provvisorio in cemento armato di chiusura della vasca

37

38 Il bacino posato sul fondo e completamente allagato

39 Il bacino affondato nella posizione definitiva al molo Giano

38

laudo della resistenza della struttura prefabbricata in approntamento.

A questo va sommato l'effetto non trascurabile della *risacca*, che venne riferita nei calcoli di progetto alle condizioni limite di un'onda di altezza m 0,20 e lunghezza m 260 (lunghezza del bacino).

Disormeggio, rimorchio, riormeggio ed affondamento del monolito.

La complessa operazione fu studiata nei minimi particolari: essa doveva rispondere al criterio della *rapidità*, della *sicurezza* e della *precisione di posa*. *Rapidità*, perchè era necessario poter contare su condizioni atmosferiche favorevoli fino al finale contatto del monolito sul fondo, per un periodo minimo di tempo

che facevano capo agli argani del bacino n. 4, mentre sul lato opposto l'azione dei contrappesi aveva l'effetto di una molla di richiamo.

Ridotte al minimo le operazioni di disormeggio, mediante una fase preparatoria nel giorno precedente, deciso l'inizio dell'operazione in base all'osservazione dei bollettini meteorologici, che davano pressioni livellate molte estese, arrestato totalmente il movimento del Porto, ebbe inizio alle ore 8 del mattino del giorno 31 ottobre 1961 il rimorchio del monolito. L'inusitato galleggiante in 4 ore passò dal bacino della «Lanterna» (fig. 30 e 31) al molo Giano dove nelle successive 6 ore, con precise e predisposte manovre, si effettuarono le operazioni del nuovo ormeggio (fig. 32).

39

della durata di due giorni; *sicurezza*, perchè lo zavorramento d'acqua a pelo libero nell'interno della vasca — chiusa dal muro provvisorio — era dell'ordine di 80.000 t e quindi rappresentava una *manovra di carattere navale molto delicata*; *precisione di posa* per essere dissimetrico (figura 35), il nuovo ormeggio, che il bacino doveva prendere nella definitiva posizione, prima dell'affondamento, infatti, mentre i cavi di ormeggio *ad est* andavano alle bitte del contiguo bacino n. 4, ed erano suscettibili di correzione con la manovra degli argani del bacino stesso, *ad ovest* invece l'ormeggio era fisso essendo formato da corpi morti sul fondo e cavi a contrappeso.

La manovra di posa del bacino sull'allineamento prestabilito era prevista con il tiro dei cavi d'ormeggio,

Venne allora iniziato l'affondamento del monolito che era stato distinto in diverse e precise fasi, in modo da *non superare i momenti massimi resistenti della struttura e mantenere la stabilità nautica del galleggiante*; consisteva nello *zavorramento* di alcune zone della struttura cellulare per complessivi m³ 12.600 d'acqua marina, e nel *versamento* di circa oltre 80.000 m³ d'acqua nella grande vasca interna, formata dalla platea sbarrata dal muro in c.a. di chiusura anteriore provvisoria, fino al pareggiamento dei livelli interno ed esterno sul muro stesso (fig. 34).

Per la prima operazione era stato disposto un gruppo di pompe della portata complessiva di 1750 m³/h, munite ciascuna di un contatore idraulico per garantire la precisione degli zavorramenti, alla seconda ope-

277

razione era adibita una draga rifluente della portata di 9.500 m³/ora.

Il monolito toccò il letto d'appoggio 42 ore dopo il suo disormeggio con un errore planimetrico di soli 40 cm, avendo raggiunto nella fase di zavorramento, al momento del pareggiamento dei livelli sul muro provvisorio, il dislocamento massimo di 220.000 t.

Zavorramento con sabbia della struttura cellulare e prosciugamento della vasca.

Il sistema di riempimento con sabbia della struttura cellulare discendeva direttamente dall'esperienza della Società Costruttrice nel riempimento dei cassoni delle dighe, si deve notare però che nel caso del bacino in questione il problema era molto più complesso, sia per la lunghezza del percorso effettuato dalla miscela di acqua e sabbia, sia per la pratica impossibilità di sistematiche verifiche nel corso dell'operazione.

Una draga aspirante, portante e rifluente della capacità di 1100 m³ accostata lungo le fiancate del bacino, rifluì con graduale lavoro, settore per settore, 85.000 m³ di sabbia, che andarono a riempire i vani della struttura cellulare. Sarebbe invero troppo com-

■ Il bacino n. 5 si distingue dalle opere marittime del genere già eseguite per esser stato completamente prefabbricato in una prima fase galleggiante, avviato, al luogo di sistemazione definitiva e poi affondato sino a poggiare su una giacitura elastica a quota - 18,50, mediante versamento dall'alto di sabbia.

Formata la platea, solidarizzando 15 grandi cassoni cellulari in c.a.p., si è proceduto alla costruzione delle fiancate, sino a costituire un grande monolito galleggiante delle dimensioni in pianta di m 260,49 per m 52 ed alto m 21,50.

Nelle strutture del bacino, si è fatto largo impiego della precompressione.

Dopo l'affondamento, i vani della struttura cellulare sono stati riempiti con sabbia marina, il bacino risulta così stabile senza ricorso ad alcun collegamento con la roccia.

Le calcolazioni condotte con i criteri consueti per travi su suolo elastico sono state affiancate da sistematiche ricerche su modelli e da prove di laboratorio.

■ Dry-dock No. 5 differs from previous marine works of the kind by the fact that it has been totally prefabricated in a first floating stage, brought to its final location, and moreover sunk on at a - 18,50 m level; the sinking process has been achieved by sand pouring.

Once the floor was built by connection of 15 cellular big caissons, made out of prestressed reinforced concrete, till a big floating monolith, measuring in plant 260,49 × 52 metres and having a height of 21,50 m, was completed.

In the dry-dock's structures, the use of the prestress method has proved very useful.

After sinking the spaces of the cellular structure have been filled with marine sand ensuring thus the complete dry-dock stability making unnecessary any fastening to the underneath rocks.

Calculations carried out according to the usual criteria for beams on elastic supports have been accompanied by regular researches on models and by laboratory tests.

■ La forme de radoub N° 5 diffère des constructions maritimes du même genre déjà exécutées, du fait de ce qu'elle a été

plezzo descrivere i particolari di questa operazione, i sistemi di controllo provvisori, gli artifici adottati in un considerevole numero di casi speciali, per adattarsi alla particolare costituzione della struttura.

Ultimata l'imbottitura della platea si procedette al prosciugamento delle fiancate, per controllare a vista se la sabbia avesse riempito tutti i vuoti, e solo dopo aver riscontrata la perfetta regolarità dell'operazione, con l'accertamento di osservatori discesi nelle celle campione, si procedette al successivo riempimento delle fiancate.

Ultimato lo zavorramento del bacino, e posta la barcaporta sul gargame di emergenza, si poté procedere al primo graduale prosciugamento della vasca, completato il 25 aprile 1962 (fig. 36 e 37).

I lavori di approntamento del cantiere per la costruzione dei cassoni, elementi prefabbricati della platea della vasca, erano stati iniziati il 21 giugno 1958.

Rimangono ora da eseguire soltanto l'impianto di prosciugamento, la demolizione del muro in c.a. di chiusura provvisorio della vasca e le operazioni di rifinitura interna della vasca, quali: la posa del granito dei gargami, la pavimentazione e le taccate.

entièrement construite, dans sa première phase, au flottant et trainée, au lieu de son emplacement final et ensuite coulée jusqu'au point de s'appuyer sur un gisement élastique à côte - 18,50, moyennant versement du haut de sable.

Le radier ayant ainsi été aprêté par 15 grands caissons cellulaires en béton précontraint qui ont été solidarisés, l'on procéda à la construction des bajoyers, de manière qu'un grand monolithe flottant a été constitué, ayant des dimensions de 260,49 pour 52 mètres et une hauteur de 21,50 mètres.

Dans les structures du bassin, la précontrainte a été largement employée.

Après l'échouage, les vides de la structure cellulaire ont été remplis avec du sable marin; par conséquent le bassin atteignit la stabilité demandée sans que l'on dût procéder à l'ancrer au rocher.

Les calculs faits par des systèmes habituels pour des poutres reposant sur un terrain élastique ont procédé a fur et mesure des recherches systématiques sur des modèles et des essais de laboratoire.

■ Das Becken Nr. 5 unterscheidet sich von ähnlichen Hafenanlagen insofern, als es vorgefertigt ist. Dort wurde es versenkt und ruht auf einem elastischen Unterlager, genau 18,50 m unter dem Wasserspiegel. Dieses Unterlager wurde von oben mit Sand aufgeschüttet.

Nach der Fertigstellung des Sockels, der 15 grosse zellenförmige Kästen aus vorgepresstem Eisenbeton umfasst, ging man an den Bau der Seitenwände, Schliesslich wurde ein mächtiger Schwimmklotz mit den Grundmassen 260,49 × 52 m und einer Höhe von 21,50 m angebracht.

Nach der Versenkung wurden die Leerräume der Zellenstruktur mit Meersand gefüllt. Daher liegt das Becken stabil auf, ohne dass man es auf dem Fels hätte anbringen müssen, auf dem der Sandsockel ruht und dessen Oberfläche recht unregelmässig und uneben ist.

Die Berechnungen für den Bau des Beckens wurden unter Anwendung der üblichen Kriterien für Träger auf elastischem Untergrund durchgeführt. Ausserdem wurden systematische Modell- und Laboratoriumsversuche unternommen.